

*Abstract zur Dissertation***Die Schwierigkeit lateinischer Texte bestimmen – Ein empirischer Ansatz****Übersicht und Zielsetzung**

Diese Arbeit widmet sich der Entwicklung einer Lesbarkeitsformel für lateinische Texte – ein dringend benötigtes Instrument zur Bestimmung der Textschwierigkeit in Bildungskontexten: Eine objektive und präzise Bestimmung der Schwierigkeit lateinischer Texte ist bislang ein Desiderat, obwohl ein solches Instrument zahlreiche Vorteile für schulische und universitäre Lehrkontexte bietet. Die Kenntnis der Textschwierigkeit erleichtert die Auswahl geeigneter Texte für Prüfungen und den Unterricht, ermöglicht die Erstellung didaktischer Materialien mit einem progressiven Schwierigkeitsgrad und unterstützt Lehrkräfte bei der Auswahl authentischer lateinischer Texte nach Abschluss eines Lehrbuchs. Besonders relevant ist die objektive Bestimmung der Textschwierigkeit im Kontext standardisierter Prüfungen, bei denen eine nachvollziehbare und faire Textauswahl eine zentrale Rolle spielt.

Zu diesem Zweck wurde in dieser Studie ein Korpus lateinischer Texte, deren Schwierigkeitsgrad empirisch erfasst wurde, erstellt. Knapp 200 sprachliche Variablen aus den Bereichen Lexik, Morphologie, Syntax und Diskursstruktur wurden für jeden der Texte analysiert und in Beziehung zu den Schwierigkeitseinschätzungen gesetzt.

Zur Bestimmung der linguistischen Prädiktoren kommen Verfahren des Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz. Die daraus gewonnenen Daten münden in ein Regressionsmodell, das etwa 70 % der Varianz in der Textverständlichkeit erklärt. Obwohl die Modellgenauigkeit durch zusätzliche Variablen und ein erweitertes Korpus weiter optimiert werden könnte, liefert es bereits wertvolle Erkenntnisse über die Lesbarkeit lateinischer Texte.

Theoretischer Hintergrund

Die Schwierigkeit eines Textes – oft als „Lesbarkeit“ bezeichnet – beschreibt, inwieweit die Prozesse des Textverstehens reibungslos ablaufen können. Diese Prozesse werden sowohl durch Merkmale des Textes als auch durch Eigenschaften der Lesenden bestimmt. Textmerkmale lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Einerseits existiert eine Oberflächenstruktur, die quantifizierbare linguistische Merkmale umfasst, andererseits eine Tiefenstruktur, die inhaltliche und stilistische Aspekte beinhaltet, deren numerische Erfassung weitaus komplexer ist. Allerdings sind die Grenzen zwischen diesen Ebenen nicht scharf zu ziehen, da auch einige Tiefenstrukturelemente objektiv berechnet werden können. Während textbezogene Merkmale für alle Lesenden konstant bleiben, variieren die kognitiven

Voraussetzungen der einzelnen Leserinnen und Leser erheblich. Faktoren wie Intelligenz, Interesse und Vorwissen beeinflussen maßgeblich die subjektiv wahrgenommene Textschwierigkeit.

Für eine präzise Messung der Textschwierigkeit ist ein tiefgehendes Verständnis der kognitiven Prozesse des Textverstehens erforderlich. Dabei spielt das Konstruktions-Integrations-Modell von Kintsch eine zentrale Rolle. Dem Modell zufolge dekodiert die Leserin bzw. der Leser zunächst die linguistischen Informationen der Oberflächenstruktur – insbesondere Morphologie und Syntax – und erstellt daraus eine Liste von Propositionen auf der sogenannten Textoberfläche. Diese Propositionen werden durch automatische Inferenzen angereichert, wodurch ein erstes, noch unvollständig kohärentes Netzwerk entsteht. Abschließend wird durch aktive Inferenzen, Reorganisation und Reinstatement ein in sich geschlossenes, propositional verknüpftes Bedeutungsnetzwerk geschaffen.

Die Lesbarkeitsforschung verfolgt seit etwa einem Jahrhundert ein standardisiertes Vorgehen zur Vorhersage der Textschwierigkeit. Grundsätzlich lassen sich drei Phasen identifizieren: (1) Zunächst wird ein Korpus von Texten zusammengestellt, deren Schwierigkeit mittels eines Criteria eingeschätzt wurde (z. B. Lesetests, Cloze-Tests, Expertenurteile oder Einschätzungen nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, kurz GeR). (2) Anschließend werden sprachliche Variablen aus diesen Texten bestimmt. (3) Abschließend werden die Zusammenhänge zwischen diesen Prädiktoren und dem Schwierigkeitskriterium statistisch modelliert.

Während in der frühen Lesbarkeitsforschung der Fokus auf wenigen Variablen – insbesondere Wort- und Satzlänge lag –, wurden seit den 1970er Jahren diese Ansätze zunehmend kritisiert, da die verwendeten Variablen als zu oberflächlich galten, um die Komplexität des Textverstehens adäquat abzubilden. Infolgedessen wurden neue Prädiktoren entwickelt, die kognitive Prozesse besser erfassen sollten, etwa die Anzahl der Propositionen, Inferenzen oder Reinstatements. Allerdings erwiesen sich diese Variablen als schwer objektiv messbar und lieferten keine besseren Vorhersagen der Textschwierigkeit als herkömmliche Modelle.

In den letzten Jahren hat sich die Lesbarkeitsforschung zunehmend computergestützten Methoden zugewandt. Dies erlaubt die Analyse deutlich größerer Textkorpora, wobei die Textschwierigkeit häufig nicht mehr durch Versuchspersonen, sondern anhand des GeR bestimmt wird. Zudem ermöglichen Verfahren des maschinellen Lernens die Entwicklung komplexer Modelle mit einer Vielzahl linguistischer Variablen.

Methodik

Ein solches, empirisch fundiertes Modell existiert bislang jedoch nicht für das Lateinische. Ziel dieser Arbeit ist es daher, ein erstes umfassendes Lesbarkeitsmodell für Latein zu entwickeln, das auf etablierten Methoden der Lesbarkeitsforschung basiert. Dazu wurde die Schwierigkeit von 67 lateinischen Texten durch Studierende bewertet, rund 200 linguistische Variablen mithilfe von NLP-Tools berechnet und schließlich ein multiples lineares Regressionsmodell mittels Regressionsanalyse erstellt. Das Korpus umfasst 67 lateinische Texte mit einer durchschnittlichen Länge von ca. 180 Wörtern, darunter 40 Prosatexte und 27 poetische Texte. Die Auswahl repräsentiert ein breites Spektrum klassischer Autoren.

Bisher existiert kein Korpus lateinischer Texte, dessen Schwierigkeitsgrad nach einem angemessenen Kriterium bestimmt wurde. Da Cloze-Tests und Leseverstehenstests für Latein nicht praktikabel sind, wurde ein Fragebogen mit einer Likert-Skala entwickelt, der aus 50 Items bestand und auf den Prozessen des Textverstehens basiert. Bachelor- und Masterstudierende wurden gebeten, lateinische Texte zu lesen und zu übersetzen und anschließend deren Schwierigkeit mithilfe dieses Fragebogens zu bewerten. Die 13 aussagekräftigsten Items wurden beibehalten, da sie eine hohe Trennschärfe aufweisen und in einer Hauptkomponentenanalyse als eindimensional identifiziert wurden.

Neben den auf das Textverständnis bezogenen Fragen finden sich sechs zusätzliche Fragen, um die individuellen Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmenden zu erfassen und statistisch zu eliminieren. Es zeigte sich, dass insbesondere die Vertrautheit mit Autor und Genre ($r = 0,35$) sowie die Grammatikkenntnisse ($r = 0,27$) mit der Schwierigkeitsbewertung der Texte korrelierten. Diese Einflussfaktoren wurden bereinigt und die resultierenden Werte auf eine Skala von 1 bis 10 transformiert.

Es wurden fast 200 linguistische Variablen aus den Bereichen Lexik und Semantik, Morphologie, Syntax und Diskurslinguistik untersucht. Im Bereich der *Lexik und Semantik* wurden insbesondere die Wortlänge, Worthäufigkeit, lexikalische Dichte und Polysemien betrachtet. In der Kategorie *Morphologie* wurden unter anderem die Verteilung verschiedener Verbformen nach Person, Numerus, Tempus, Modus und Genus sowie die Kasusverteilung bei Nomina analysiert. Der Bereich *Syntax* war am schwierigsten zu erheben, weil existierende NLP-Modelle für das Lateinische, etwa LatinCy, im Syntaxparsing noch zu ungenau sind. Folgende Parameter wurden untersucht: Satzlänge, Satzgefüge, Wortstellung, und syntaktische Phänomene. Im Bereich der *Diskurslinguistik* wurde neben der Bestimmung von Konnektoren und Pronomina insbesondere Metriken der Koreferenz erhoben.

Ergebnisse

Die Korrelationen der ermittelten sprachlichen Variablen mit der subjektiv wahrgenommenen Textschwierigkeit zeigen, dass lexikalische Merkmale insgesamt einen größeren Einfluss haben als syntaktische. Insbesondere die Worthäufigkeit und lexikalische Dichte (d.i. der Anteil von Inhaltswörtern und von Nomina) weisen starke Korrelationen mit der Schwierigkeit auf. Zudem erhalten poetische Texte aufgrund dieser Merkmale tendenziell höhere Schwierigkeitswerte. Neben der lexikalischen Dichte trägt auch die Anzahl diskontinuierlicher Nominalphrasen (Hyperbata) zur höheren Schwierigkeit poetischer Texte bei. Bemerkenswert ist, dass die beiden klassischen Variablen der Lesbarkeitsforschung – Wort- und Satzlänge – keine signifikante Korrelation mit der Textschwierigkeit im Lateinischen aufweisen. Eine getrennte Analyse für Prosa und Poesie zeigt, dass lexikalische Variablen für poetische Texte eine größere Rolle spielen, während syntaktische Variablen stärker zur Schwierigkeit von Prosatexten beitragen.

Zur Modellierung des Zusammenhangs zwischen sprachlichen Merkmalen und Textschwierigkeit wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Die Auswahl geeigneter Prädiktoren erfolgte schrittweise mit *forward stepwise selection*. Durch dieses Verfahren ergab sich ein Modell mit neun zentralen Prädiktoren, das eine Varianzaufklärung von $R^2=0,69$ erreichte, d. h., etwa 70 % der Variation in der wahrgenommenen Schwierigkeit der Texte konnte erklärt werden. In der Kreuzvalidierung reduzierten sich diese Werte jedoch auf 0,54 (bei 3-facher), 0,50 (bei 5-facher) und 0,38 (bei 10-facher Kreuzvalidierung). Auf Basis der ermittelten Prädiktoren ergibt sich die folgende Formel zur Berechnung der Lesbarkeit lateinischer Texte:

$$\begin{aligned} TS = & 14,478 + 24,885 \cdot rr_{75} + 9,872 \cdot 2pl - 0,015 \cdot whsw_{ran} - 9,473 \cdot pqp \\ & - 15,215 \cdot SE_{optimum} + 0,402 \cdot stt - 0,097 \cdot synsw + 2,395 \cdot 3sg \\ & - 7,141 \cdot ttrsw \end{aligned}$$

Dabei ist *rr₇₅* der Anteil von Wörtern außerhalb einer Liste, welche die vom Rang her häufigsten 750 Wörter enthält; *2pl* der Anteil von Verben in der 2. Pl.; *whsw_{ran}* die Wortformhäufigkeit ohne Funktionswörter gemessen nach Rang; *pqp* Anteil von Verben im Plusquamperfekt; *SE_{optimum}* die Gruppe der optimalen Auswahl an syntaktischen Phänomenen; *stt* Satztiefe bezogen auf die Anzahl an T-Units; *synsw* Anzahl an *synsets* ohne Funktionswörter; *3sg* Anteil von Verben in der 3. Sg. und *ttrsw* die standardmäßige type-token-Ratio ohne Funktionswörter. Zu beachten ist, dass von den knapp 200 sprachlichen Variablen einige untereinander hoch korreliert sind, sodass vor allem solche mit geringerer Interkorrelation ausgewählt wurden, auch wenn diese eine geringere Korrelation mit der Kriteriumsvariablen aufwiesen.

Diskussion und Ausblick

Die entwickelte Lesbarkeitsformel für lateinische Texte basiert auf neun linguistischen Faktoren aus verschiedenen sprachlichen Kategorien und kann etwa 70 % der Varianz in der wahrgenommenen Schwierigkeit erklären. Dies entspricht der Güte anderer Modelle. Eine Verbesserung der Formel wäre durch eine Erweiterung des Korpus möglich, wodurch sich auch die etwas niedrigeren R^2 -Werte in der Kreuzvalidierung steigern ließen. Eine Verbesserung der Modellgüte ließe sich auch durch die getrennte Betrachtung von prosaischen und poetischen Texten gewinnen. Die Analyse zeigte, dass bestimmte sprachliche Faktoren – etwa die Wortlänge oder die Anzahl komplexer Satzstrukturen – bald in poetischen Texten, bald in prosaischen Texten, besonders starke Korrelationen mit der Schwierigkeit aufweisen. Ein getrenntes Modell für Prosa und Poesie könnte die Vorhersagegenauigkeit weiter erhöhen.

Ein zentrales Forschungsdesiderat betrifft das Verständnisprozess lateinischer Texte. Der verwendete Fragebogen stützt sich auf Erkenntnisse der modernen Textverstehensforschung, da für das Lateinische empirische Untersuchungen bislang fehlen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Dekodieren der sprachlichen Oberflächenstruktur eine größere Rolle spielt als in modernen Sprachen und dass die Propositionsdichte weniger bedeutsam ist. Zudem erwies sich das Herstellen von Inferenzen als zentraler Verstehensprozess. Künftige Studien könnten diese Aspekte mittels Eye-Tracking oder experimenteller Methoden weiter untersuchen.

Ein weiterer zentraler Forschungsbereich ist der Einfluss des Vorwissens auf die subjektive Schwierigkeitseinschätzung. Während die objektive Schwierigkeit anhand linguistischer Merkmale bestimmt wird, hängt das tatsächliche Verstehen eines Textes maßgeblich von individuellen Faktoren wie Wortschatz, Grammatikkenntnissen oder Erfahrung mit bestimmten Autoren ab. Eine kombinierte Analyse objektiver und subjektiver Faktoren könnte wertvolle Erkenntnisse für den Lateinunterricht liefern, insbesondere im Hinblick auf die gezielte Vorentlastung schwieriger Texte.

Auch die Verbesserung bestehender NLP-Tools für Latein bleibt eine zentrale Herausforderung. Insbesondere die syntaktische Analyse muss präziser werden, um komplexe Strukturen wie Hyperbata zuverlässig zu identifizieren. Schließlich könnte eine neue Studie mit erweitertem Korpus und einem Klassifikationsmodell anstelle der Regressionsmethode die Prognosequalität steigern. Hierbei ließen sich Texte in Schwierigkeitsstufen gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) einteilen.